

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA TADBIRKORLIK FAZILATINI
SAKLLANTIRISHNING SAMARALI YO‘LLARI

X.Sanakulov

P.f.n., professor , TAFU Pedagogika universiteti

Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi kafedrasini mudiri

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi ta‘lim tizimida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tadbirlarkorlik fazilatini shakllantirish, kelajakda chorakorlikka qiziqtirish, mehnat qilish, to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishlash, harakat qilish, to‘g‘irilash masalalari tahlil qilingan. Shuningdek maqolada mamlakatimizda pedagoglarga berilgan e‘tibor va bugungi kunda barcha ta‘lim sohasida qilinayotgan ishlar hamda muallifning takliflari bilan tanishasiz. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilaridagi tadbirlarkorlik fazilatini shakllantirish uchun ta‘lim va tarbiyalash jarayonini yaratish haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, tadbirkorlik, mehnat qilish, harakat qilish, tarbiya, axborot, addiksiya, pedagog, oliy o‘quv yurtlar, faollik, o‘qitish, ijtimoiy tarmoq, usul, shogird, kelajak, zamonaviy, mukammallik.

Аннотация: В статье анализируются вопросы формирования инициативности у учащихся начальной школы, поощрения их к будущей деятельности, трудовой деятельности, непосредственной деятельности, деятельности и коррекции. В статье также представлена информация о внимании, уделяемом педагогам нашей страны, и о работе, проводимой сегодня во всех сферах образования, а также предложения автора. Представлены идеи по построению образовательного и воспитательного процесса, направленного на формирование инициативности у учащихся начальной школы.

Ключевые слова: образование, предпринимательство, трудовая деятельность, деятельность, воспитание, информация, зависимость, учитель, высшие учебные заведения, деятельность, преподавание, социальная сеть, метод, ученик, будущее, современность, совершенство.

Abstract: This article analyzes the issues of forming the virtue of initiative in new elementary school students, encouraging them to take action in the future, working, working directly, acting, and correcting. The article also provides information on the attention paid to educators in our country and the work being done in all areas of education today, as well as the author's proposals. Ideas are presented on creating an educational and upbringing process to form the virtue of initiative in elementary school students.

Keywords: education, entrepreneurship, working, acting, upbringing, information, addiction, teacher, higher education institutions, activity, teaching, social network, method, student, future, modern, excellence.

Uzluksiz ta'limning boshlang'ich tizimida kichik yoshdagi o'quvchilarning mehnat va tarbiyasi bilan bog'liq chora-tadbirlar fazilatini shakllantirish bilan bog'liq muammolar yaratiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadbirlarkorlik fazilatini shakllantirish, kelajakda chorakorlikka qiziqtirish, mehnat qilish, to'g'ridan-to'g'ri ishlash, harakat qilish, to'g'rilash.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida talabalarni mukammal o'rganish uchun chorakorlik fazilati shakllanadi. Buni rivojlanishi bozor munosabatlarida asosiy yashash har bir hayotiy hayotda ko'rish mumkin.

Ishdan bo'shatishda mehnatni o'rgangan bilimlarni o'rganib, bo'rish asosda yukori natijaga erishish, mulk va undan foydalanishga foydalanishga bilish, eng yukori samara olish, pirovard natijada katta, to'q hayot kechirish imkoniyatini beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi tadbirlarkorlik fazilatini shakllantirish uchun ta'lim va tarbiyalash jarayonini yaratish:

1. O'quvchilarda aql-idrok, tejamkorlik, chorakorlik bilan ish yuritish hamma narsani tushunish voqea, yarayon ko'rish va baholash ko'nikmalarini shakllantirish.

2. Dars va darsdan tashqari ishlar yaralanganda yuz beradigan voqea va vaziyatlarni tuzatish, ularda yuzaga keluvchi muammolarni bartaraf etish chora topish;

3. Amali ish yaraganda vaqtga, ish materiallariga tejamkorlik bilan munosabatda bo'lish, asboblaridan unumli foyda olish, ishni qayta tiklash va tashkil etish;

4. O'quvchida tadbirlarkorlik fazilatini shakllantirishning asosiy shakl va metodlarini ishlab chiqish.

5. O'quvchida shakllangan harakatkorlik fazilatini keyingi hayotiy va mehnat faoliyatini amalga oshirishda yordam beradi.

Boshlang'ich sinflarda tashkilot xodimlari mehnat va tarbiya yaralarining har bir bo'sh bo'lgan o'quvchilarining jismoniy va ruhiy holati, shaxsiy qiziqishlari, yosh bolalari va tengqurlari bilan o'z o'yinlarini munosabatlari, maktablari, oilalari ham ulardan tashqari muxitda o'zini tutashini inobatga oladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadbirlarkorlik fazilatini shakllantirishda shaxsiy sifatlariga zarar yetkazish. Amaliy faoliyatida o'qishlardagi ijodiy hislatlar, ular va sifatarning shakllantirilishi, chorakorlik fazilatining motivatsiyasining paydo bo'lishi darajasi bilan belgilanadi. Etarli darajasida rivojlangan hislatlar, sifatlar, to'g'ridan-to'g'ri dolarisi qanchalik keng bo'lsa, tadbirlarkor fazilatining shakllanganlik darajasi shunchalik yuqori bo'ladi.

Boshlang'ich sinflarda o'qitish va tarbiyasini yaratishda o'z-o'zini boshqarish, to'xtatish, mehnat qilish, ta'minlash, ta'minlash, mehnat qilish, ishlab chiqarish, ishlab chiqarish, ishlab chiqarish, ishlab chiqarish va boshqalar. Ishda bo'lishi mumkin bo'lgan boshqarib, oqliy faollik va o'zgaruvchan sharoitlarga moslasha olish.

Pedagogik izlanish natijalari shuni qo'llab-quvvatlash, boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadbirlarkorlik fazilatini shakllantirish bir mexanizmlarga bog'liqlik. Demak, mehnat va tarbiyasiga yordam beruvchi omillarni kuchaytirmasdan turib chorakorlik fazilatini shakllantirishning samarali natijaga erishib bo'lmaydi. Ular quyidagilardan iborat:

“ZAMONAVIY SHAXS KONSEPTSIVASIDA ADAPTIV INTELLEKT VA IJTIMOIV MUHIT”

XALQARO ILMIY – AMALIV KONFERENSIYA

-motivatsion kuchni kuchaytirish uchun o‘qishning mehnatga hamda chorakorlik fazilatini shakllantirilishiga sanoat ichki mehnati rivojlantiriladi. Bunda etakchi motivlarga tayangan holatda o‘qishlarga o‘qish va tarbiyaning zamonaviy usullari haqida, ayniqsa, internet tizimidan foydalanishga oid bilimlar beriladi, ya'ni ularda ijodkor, ishlab chiqarishkor, izlanuvchan, yangilikka intilish motivlari shakllantiriladi;

-aqliy kuchini kuchaytirish uchun ta'lim oluvchilar erkin fikrlash, tizimli va ijodiy vaziyatni yuritishga, yangi narsalarni yaratishga, yangi g‘oyalarni to‘ldirishga o‘rgatish;

-irodaviy vositani kuchaytirish uchun o‘qishlar ishlab chiqarishga o‘rgatiladi, natijada ularda vazifalarni o‘zgartirish, amaliy topshiriqlarni bajarish, ishlash ko‘nikmalari rivojlantiriladi, irodaviy sifatlar shakllantiriladi;

-hissiy omillarni kuchaytirish uchun o‘qishchilarda izlanuvchanlikka, ishlab chiqarish masalalarini echishning maqbul usullarini tanlashga xos Hissiyatlar rivojlantiriladi, ular mehnat tarbiyasi va tarbiyasi yaralanishida ijodiy echimlarni topish yo‘lida ziyrak, to‘g‘ridan-to‘g‘ri foydalanishga o‘rgatiladi; harakatlarkorlik fazilatini shakllantirilishi uchun o‘rnatishda shaxsiy omillar kuchayadi;

-amaliy omillarni kuchayish maqsadiga erishishda topshiriqlarni qayta ishlash, amaldagi bajarish, harakat qilish, amaliy harakatlarda ijtimoiy ko‘rinishdagi shakllantiriladi.

-intilish motivlari shakllantiriladi;

Demak, boshg‘ich sinflarda mehnatni o‘rganishda o‘qituvchilik bo‘yicha harakatlanishlarga olib borish tadbirlarkorlik fazilatining shakllanishida va rivojishida har xil narsaga ega ekan.

Boshlangach sinf o‘quvchisi mehnat va tarbiyasi jarohatlarini o‘zing faol munosabatini bildirib, qo‘yilgan vazifa va vazifalarni amalda harakatga keltirishda e‘tibor qaratishdan yondoshib, o‘quvchilarda mukammal inson sifatleri bilan birga harakatkorlik fazilatini shakllantirishga yordam berishni harakatga keltirish zarur.

Boshlang‘ich sinflarda tashkil qilinadigan sinfdan tashqari ishlar har xil ta'lim-tarbiyaviy ishlarning ajralmas qismi bo‘lib, u bolani tomonlama, boshqariladigan darslarda egallagan bilimlarini mustahkamlash, mustahkamlash, amalda qo‘llab-quvvatlashga yordam beruvchi vositalardan birlashtirish. Sinfdan tashqari bajarilgan ishlar o‘quvchilaridagi turli iqtidor va ishlab chiqarishlarni yuzga chiqaradi, samarali bilim doirasini kengayish, chora-tadbirlarning turistik sohalarini qiziqtirish, o‘z-o‘zini boshqarish masalalarini shakllantirishga yordam beradi. Boshlang‘ich sinflarda tadbirlarkorlik fazilatini shakllantirilishiga qaratilgan sinflardan o‘qiydiganlar yoshi, individual ruhiy xususiyatlari hisobotga olib, qiziqish va moyilliklarga nisbatan shakllantiriladi. Shunga qarab, sinflardan tashqari ishlar jarayonida harakatkorlik fazilatlarini shakllantirish tizimi ishlab chiqildi.

Sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish mohiyatiga qarab turli talablarni o‘z ichiga oladi.

Sinfdan tashqari ishlarga harakatkorlik qilish uchun bilimlarni kengroq yordamlash hamda ishlab chiqarishni beradi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini bu vaqtlarini ishga tushirish, undan foydalanishga ruxsat berish, ijtimoiy foydalanishga ruxsat berish, mehnat qurollari va sog‘lig‘ini, mehnat faoliyatini nazorat qilish, individuallashtirish, individuallashtirish, mayl va shaxsiyatlarini yordam berishdir. Sinf tashqari ishlari tabiati o‘quvchilarga bunday ishlarning o‘zlariga ko‘proq yoqqan, o‘zingni ko‘p qiziqtirgan turini tanlashlari uchun yordam beradi. Faqat sinflardan tashqari ishlarda o‘quvchilarning individual ijodiy fazilatlarini yorqinroq ko‘rinadi, bu erda ular istilgan ish shu bilangullanganlari, qo‘yilgan ma‘lumotlarga erishish uchun kerak bo‘lgan vaqt va kuchlarini sarflashlari mumkin.

Foydalangan adabiyotlar

1. Sh.M.Mirziyoev.Erkin va boy, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda quramiz.T.:O‘zbekiston. 2016 y
2. Sanaqulov X.R, Xodieva D.P, M.Satbayeva “Mishnat va uni o‘qish metodikasi” Darslik. 2015 yil Tafakkur Bo‘ston.
3. Xodiev B.Yu., va boshqalar. Kichik chorakorlik asoslari (o‘quv-amaliy yordamlanma)-T.: TEMPUS "Konsaudit", 2004 yil.